

APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO MATERNA DE FADIGA NO TRABALHO DE PARTO COM PARTURIENTES

Edição 115 / 19/10/2022 / [Deixe um comentário](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7226311

Autores:

Marina Machado Rodrigues¹

Gabriéli Scheffler¹

Michael Vieira do Amarante²

Débora D'Agostini Jorge Lisboa³

RESUMO

O objetivo do estudo é analisar a fadiga materna, através do Questionário de Percepção Materna de Fadiga no Trabalho de Parto (QMFP) de parturientes durante o primeiro período de trabalho de parto (TP). Este estudo é caracterizado como retrospectivo, transversal, documental e de abordagem quantitativa, desenvolvido no CO de um hospital de grande porte. O score total do QMFP apresentou pontuação média de 45,33 evidenciando um estado de FM leve no momento da admissão. Portanto, no momento da admissão no CO às parturientes no primeiro período de TP, já se encontravam em um estado de FM considerado baixo.

Palavras-chave: Fisioterapia; Obstetrícia; Fadiga.

ABSTRACT

The objective of the study is to analyze maternal fatigue, through the Maternal Perception of Fatigue in Labor Questionnaire (QMFP) of parturients during the first period of labor (TP). This study is characterized as a retrospective, cross-sectional, documentary and quantitative approach, developed in the CO of a large hospital. The total score of the QMFP had an average score of 45.33, evidencing a mild FM status at the time of admission. Therefore, at the time of admission to the CO, the parturients in the first period of labor were already in a state of low FM.

Keywords: Physical Therapy Specialty; Obstetrics; Fatigue.

INTRODUÇÃO

O período gestacional é caracterizado por diversas alterações no corpo da mulher, dentre elas as alterações hormonais e anatomofisiológicas, que estão relacionadas com a preparação do corpo para gestar, como o aumento da lordose lombar, alteração do centro de gravidade e algias posturais que podem interferir nas suas atividades de vida diária e qualidade de vida. Estas alterações iniciam durante o período gravídico estendendo-se até o TP e puerpério^{1,2,3}.

O TP apresenta-se em três períodos, o primeiro período é caracterizado por dilatação do colo uterino de cinco até dez centímetros (cm) associada com contrações uterinas rítmicas com duração de mais de trinta segundos em um período de dez minutos, o segundo período é marcado pelo aparecimento dos puxos espontâneos e a expulsão do feto pelo canal vaginal e o terceiro período é caracterizado pela dequitação placentária⁴.

Desta forma, o parto vaginal é acompanhado pelo desconforto e/ou dor e constitui como parte da natureza humana. Muitas mulheres designam este momento de dor como o pior da sua vida, e em alguns casos, superior ao que esperavam. A dor está relacionada a um intenso conjunto de fatores fisiológicos e psicológicos vivenciados durante a gestação e parto, podendo levar esta parturiente a um estado de fadiga materna (FM) durante o TP^{5,6}.

A fadiga é uma percepção subjetiva, e está relacionada à diminuição e/ou perda da função por um processo de desgaste, esgotamento físico e/ou mental⁶. A *North American Nursing Diagnosis Association's* (NANDA's) caracteriza a fadiga como uma sensação opressiva e sustentada de exaustão que interfere de forma negativa na realização de atividades, e ainda reconhece quatro fatores associados à fadiga, sendo eles os fatores ambientais como a luz e temperatura, os fatores fisiológicos como a gravidez ou o estado de doença, os fatores psicológicos como a ansiedade e depressão e os fatores situacionais que correspondem aos eventos negativos da vida e ocupação. Desta forma, a NANDA's ainda não classifica o TP relacionado à fadiga, porém diversos fatores citados estão presentes nas mulheres durante este processo^{7,8}.

Durante o TP a percepção de FM é elevada, pois é acompanhada de contrações uterinas frequentes, causando desconforto através da produção de ocitocina fisiológica. Em alguns momentos quando o TP é prolongado e não efetivo é utilizada a ocitocina sintética. Destaca-se que a presença da FM pode intensificar com o aumento da dilatação e prolongar o tempo de TP, podendo levar a um aumento da chance de cesariana^{7,9}.

Destarte, a atuação de alguns profissionais da equipe de saúde, como os fisioterapeutas que podem auxiliar durante o pré-parto, peri-parto e pós-parto, fazendo com que este período se torne mais prazeroso e humanizado. A atuação deste profissional durante o TP consiste em avaliações durante o processo, podendo utilizar questionários, os métodos não farmacológicos para alívio da dor e proporcionar o suporte emocional^{5,10}.

Para avaliação da FM, existem alguns questionários, dentre eles o Questionário de Percepção Materna de Fadiga no Trabalho de Parto (QMFP), ferramenta desenvolvida por Delgado et al.⁹ e validado em 2019, para auxiliar na tomada de decisão e também como avaliação. Desta forma, o objetivo do estudo é analisar a

FM, através do QPMF de parturientes no primeiro período de TP, internadas no centro obstétrico (CO) de um hospital de grande porte no norte do Rio Grande do Sul (RS).

MÉTODOS

Este estudo é caracterizado como retrospectivo, transversal, documental e de abordagem quantitativa. Realizado no CO de um hospital de grande porte no norte do Rio Grande do Sul (RS). O estudo faz parte de um projeto guarda-chuva intitulado QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO: ASSISTÊNCIA INTEGRAL MULTIPROFISSIONAL NA SAÚDE MATERNO INFANTIL, aprovado pelo comitê de ética da Universidade de Passo Fundo (UPF) com o nº 4.896.726.

A coleta de dados ocorreu de novembro de 2020 até julho de 2021, a partir da análise do protocolo institucional intitulado Fisioterapia no Trabalho de Parto, utilizado rotineiramente na admissão das pacientes. Inicialmente estas parturientes eram admitidas no CO, o setor de fisioterapia era acionado e iniciava com uma avaliação a partir do QMFP, que é um instrumento composto por 15 questões, apresentando pontuações de 1 a 5, sendo 1 nem um pouco, 2 um pouco, 3 mais ou menos, 4 muito e 5 extremamente, devendo ser utilizado na ausência de contrações uterinas. A pontuação total é caracterizada de 15 a 50 com baixa FM e de 51 a 75 com alta FM^{7,8}.

Foram incluídas neste estudo parturientes entre 15 a 45 anos, admitidas no CO da instituição, com dilatação cervical a partir de 5 cm e de nacionalidade brasileira. Foram excluídas da amostra, parturientes com idade menor que 15 anos e maior que 45 anos, com dilatação cervical menor que 5 cm e de nacionalidade estrangeira.

Para caracterização da amostra, utilizaram-se estatísticas descritivas, como média e desvio padrão da variável numérica, além de valores mínimos e máximos. Utilizou-se também percentagem para analisar as variáveis em termos de frequência. A normalidade dos dados foi testada através do teste de Kolmogorov-Smirnov. A comparação entre os grupos de interesse foi realizada através do teste *t* de *student* e correlação de Pearson. Todas as análises foram realizadas utilizando o programa estatístico Bioestat 5.0, considerando $p=0,05$.

Este estudo, segue as normas do comitê de ética em pesquisa da UPF, respeitando a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.

RESULTADOS

O QMFP constitui uma rotina no hospital estudado, e foram analisados os instrumentos aplicados em 64 parturientes, que foram admitidas no CO durante o período de realização do estudo e, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, restaram 48 questionários que compuseram o estudo. A aplicação do questionário ocorreu na admissão, quando não estavam com contrações e antes da realização de qualquer método não farmacológico para alívio da dor.

A tabela 1, ilustrada abaixo, apresenta a caracterização da amostra do estudo, composta por 48 parturientes.

TABELA 1.

O score total do QMFP apresentou uma média de 45,33 evidenciando um estado de FM baixa no momento da admissão do CO. Dentre as parturientes, 79,2% delas não apresentaram nenhuma comorbidade gestacional e 20,8% apresentaram, dentre elas o hipotireoidismo gestacional, diabetes mellitus gestacional, pré-eclâmpsia e doença hipertensiva específica da gestação.

A partir dos dados encontrados, foi realizada a comparação entre o score total QMPF e a utilização de ocitocina sintética, através do test-T. Na amostra 62,5% das parturientes utilizavam ocitocina sintética, porém quando comparado ao score total, demonstraram um valor não significativo ($p=0,57$).

Em relação com score total e a presença de intercorrências, 27 mulheres apresentaram alguma intercorrência no TP, dentre elas à laceração de 1º ou 2º grau, episiotomia ou necessidade de cesariana (gráfico 1), desta forma foi realizado uma comparação entre as variáveis, a partir do test-T, no qual obteve-se uma média de pontuação de 46,6 não apresentando diferença estatística significativa ($p=0,2$).

GRÁFICO 1.

O presente estudo, demonstrou que quando correlacionado o score total com a dilatação, com o objetivo de verificar quanto maior os cm de dilatação maior seria o score total de FM, a partir da correlação de Pearson apresentou $r 0,119$, classificada como uma correlação fraca.

Algumas perguntas do QMFP, são referentes aos sentimentos que a parturiente está vivenciando durante o momento do TP. Uma das questões refere-se ao sentimento de angústia, “você está se sentindo angustiada?”. Nesta questão, conforme o gráfico 2 apresentado abaixo, 52,1% das parturientes apresentaram pontuação 4 e 5, referentes à resposta muito e extremamente, evidenciando uma pontuação alta, podendo contribuir para o processo de FM.

GRÁFICO 2.

Outra questão de grande relevância presente do QMFP, para a avaliação de qual o método não farmacológico de alívio da dor será mais pertinente para a parturiente, é a questão 04 “você está conseguindo descansar entre as contrações?” 35,4% pontuaram 3 (mais ou menos), contribuindo para a FM.

DISCUSSÃO

O TP, é uma experiência marcante na vida da mulher, que pode estar presente com sensações de dor, ansiedade e medo, isso pode estar relacionado com o desejo de deparar-se frente a frente com o seu bebê. Desta forma, a FM não está relacionada somente com o fator muscular, mas questões psicológicas, como por exemplo, questões relacionadas à ansiedade podem interferir no processo de parturição, bem como durante o TP^{1,3}.

Nos anos 90, Soler.¹² já contextualizava sobre o uso da ocitocina e a FM durante o TP, relatando que o próprio momento vivido já contribui para a fadiga, o uso da ocitocina sintética e a falta de informações

adequadas para as parturientes podem auxiliar este processo de FM. Santos et al.¹³, relata que uma das consequências da utilização deste hormônio na forma sintética é a diminuição do tempo de TP, porém há presença de contrações uterinas mais frequentes e dolorosas. Corroboram com estes achados, o estudo de Abasi et al.¹⁴, que evidencia que a FM pode estar relacionada com o uso excessivo da ocitocina sintética e exercícios sem supervisão adequada. Estes achados não corroboram com os do nosso estudo.

A ocitocina é um hormônio produzido no organismo feminino, na região do hipotálamo e armazenado na hipófise posterior, durante o TP a sua ação está relacionada com o estímulo das contrações uterinas. Com o passar do tempo, aproximadamente em 1950, a indústria farmacêutica produziu em laboratório, a ocitocina sintética para a obstetrícia com o objetivo de induzir e conduzir o TP. A sua utilização na forma sintética requer uma avaliação minuciosa para não ocasionar danos maternos e fetais^{13,14,15}.

No estudo de Ebrahimzadeh et al.¹⁶, as taxas de cesáreas são aumentadas com a severidade da FM. A pesquisa de Costa et al.¹⁷, aborda o contexto da episiotomia e parto vaginal, relatando que a episiotomia ainda é realizada de forma rotineira em diversas maternidades do Brasil, um dos principais argumentos utilizados para justificar a realização do procedimento está relacionado às condições em que a parturiente encontra-se, como a FM.

A FM é um sintoma que pode estar presente na gestação até o pós-parto, envolvendo aspectos físicos, emocionais, cognitivos, entre outros. Durante o TP a fadiga pode ser classificada como um sintoma comum, porém pode contribuir para desfechos negativos, como por exemplo intercorrências durante este momento e/ou incapacidade para cumprir uma tarefa difícil no TP^{9,10}. Corroborando com os dados do nosso estudo.

O primeiro estudo realizado sobre a FM durante o TP, foi realizado por Pugh.¹⁸, demonstrando que a fadiga durante o período do TP é caracterizada como acumulativa, e intensifica no decorrer deste momento. No estudo de Ebrahimzadeh et al.¹⁶, evidenciou que durante o primeiro período do TP as contrações uterinas podem sofrer alterações devido a FM que a parturiente se encontra, por exemplo o tempo entre o pico de uma contração e a sua queda vai estar aumentada, devido à gravidade da FM.

Diversos questionários e escalas são utilizadas para realizar a avaliação de fadiga. No estudo de Delgado et al.¹⁰, que avaliou o nível de fadiga a partir da Escala Visual Analógica (EVA), mostrou que parturientes com dilatação abaixo dos 6 cm apresentavam um nível de fadiga entre leve e moderado, já as que apresentavam dilatação acima de 6 cm apresentavam uma fadiga intensa, demonstrando que quanto maior a progressão da dilatação do colo uterino, maior o nível de FM¹⁹. Estes achados não corroboram com os do nosso estudo, pois não foi utilizado o mesmo instrumento para avaliação.

O QMFP apresenta a questão 04, que refere-se a “você está conseguindo descansar entre as contrações?”, e as parturientes apresentaram pontuação alta. A sensação de dor e cansaço, podem levar a tensões psíquicas e corporais na mulher, e desta forma apresentar uma ventilação superficial, diminuindo a oxigenação do útero e, concomitantemente, aumentando o cansaço e a dor^{8,21}. Carraro et al.²², realizou um estudo multicêntrico, que evidenciou que a maioria das entrevistadas relataram que se sentiram muito mal e mais ou menos durante o TP, em relação a dor. Reforçando a necessidade e importância da

implementação de técnicas, como os métodos não farmacológicos para alívio da dor, para proporcionar um maior suporte e controle da dor²³.

Em relação às limitações do estudo, na instituição no qual foi realizado as taxas de cesárea são mais elevadas quando comparadas com as taxas de parto vaginal, e as parturientes submetidas ao parto vaginal apresentam-se entre a faixa etária da adolescência e jovem adulto. Dados estes que corroboram com Sassa e Hwang.²⁴ o Brasil apresenta as maiores taxas de cesáreas do mundo, sendo que em 1970 a taxa de partos atendidos em hospitais 14,6% e em 2006 45,0% dos nascidos vivos.

O presente estudo destaca-se pela grande relevância a temática, visando potencializar a importância da FM e o desenvolvimento teórico, além de uma construção com foco na importância do trabalho da equipe de fisioterapia neste momento singular vivido pelas parturientes e proporcionar um momento mais confortável e humano a partir de uma avaliação qualificada.

Após análise documental, conclui-se que no momento da admissão no CO às parturientes no primeiro período de TP, encontravam-se em um estado de FM baixo. Além disso, ainda destaca-se as altas taxas de cesáreas. Sendo assim, este trabalho oportunizará novos estudos científicos sobre a temática, a partir dos dados obtidos, principalmente relacionado ao estado de fadiga, bem como evidencia-se a necessidade de mais estudos na área e a participação integral do fisioterapeuta nas medidas que possam minimizar a FM.

REFERÊNCIAS

1. Da Silva, Helen Carla Freire, and Rafael Luzes. "Contribuição da Fisioterapia no Parto Humanizado." *Alumni-Revista Discente da UNIABEU-ISSN 2318-3985* 3.6 (2015): 25-32. Disponível em: <https://revista.uniabeu.edu.br/index.php/alu/article/view/2146>.
2. Silva, Ricardo Barreto, et al. "Atuação do fisioterapeuta no período gestacional: uma revisão integrativa de literatura." *Revista Ciência & Saberes-UniFacema* 4.4 (2019). Disponível em: <http://www.facema.edu.br/ojs/index.php/ReOnFacema/article/view/310>.
3. Alves, Tuanne Vieira, and Martha Maria Macedo Bezerra. "Principais alterações fisiológicas e psicológicas durante o Período Gestacional/Main Physiological and Psychological changes during the management period." *ID on line REVISTA DE PSICOLOGIA* 14.49 (2020): 114-126. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/online.v14i49.2324>.
4. World Health Organization. *WHO recommendations on intrapartum care for a positive childbirth experience*. World Health Organization, 2018. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=hHOyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=World+Health+Organization.+WHO+recommendations+on+intrapartum+care+for+a+positive+childbirth+experience.+World+Health+Organization,+2018.&ots=edzrShAwPe&sig=-P7B3MHkFMuBstyAF2EFOXp4vU8#v=onepage&q&f=false>.
5. Pereira, Ana Cláudia Costa, et al. "Métodos não farmacológicos para alívio da dor durante o trabalho de parto: revisão sistemática." *Revista Eletrônica Acervo Saúde* 12.10 (2020): e4448-e4448. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reas.e4448.2020>.
6. Ramos, Sarah Arrais, Vanessa Leite de Moraes, and Daniela Maristane Vieira Lopes Maciel. "Estratégias fisioterapêuticas para alívio da dor durante o trabalho de parto." *ScireSalutis* 8.2 (2018): 76-87. Disponível em: <https://doi.org/10.6008/CBPC2236-9600.2018.002.0008>.

7. Marinho, Geyson Alves, et al. "Avaliação do uso da bola suíça na redução da fadiga materna durante o primeiro período de trabalho de parto: um estudo piloto." (2019). Disponível em: <http://higia.imip.org.br/handle/123456789/335>.
8. OLIVEIRA, Polyana da Nóbrega Farias de. *Desenvolvimento e validação preliminar de face do Questionário de percepção Materna de Fadiga no Trabalho de Parto (QMFP)*. MS thesis. Universidade Federal de Pernambuco, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/23360>.
9. Delgado, Alexandre, et al. "Development and analysis of measurement properties of the "maternal perception of childbirth fatigue questionnaire"(MCFQ)." *Brazilian journal of physical therapy* 23.2 (2019): 125-131. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2019.01.004>.
10. Delgado, Alexandre, et al. "Avaliação do nível de fadiga materna durante o primeiro período do trabalho de parto: um estudo de corte transversal." *VITTALLE-Revista de Ciências da Saúde* 31.2 (2019): 47-52. Disponível em: <https://doi.org/10.14295/vittalle.v31i2.8945>.
11. de Sousa Manguieira, Daiana, et al. "Validação de instrumento para avaliação clínica em fisioterapia obstétrica." *Brazilian Journal of Development* 7.1 (2021): 10529-10543. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv7n1-718>.
12. Soler, Zaida Aurora Sperli Gerales. "Assistência à parturiente submetida à infusão endovenosa contínua de ocitocina." *Revista da Escola de Enfermagem da USP* 18 (1984): 43-50. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reeusp/a/zN3gyCY3TLm6XhhSkFh7XbN/?lang=pt>.
13. Santos, Kleviton Leandro Alves, et al. "Ocitocina sintética no trabalho de parto induzido e suas repercussões materno-fetais." *Diversitas Journal* 5.3 (2020): 1787-1804. Disponível em: <https://doi.org/10.17648/diversitas-journal-v5i3-946>.
14. Abbasi, Zohreh, et al. "Study of the effects of massage therapy on the intensity of labor fatigue." *Sabzevar University Medical Science Journal*. (2007): 172-178. Disponível em: <https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=108628>.
15. Nucci, Marina, Andreza Rodrigues Nakano, and Luiz Antônio Teixeira. "Ocitocina sintética e a aceleração do parto: reflexões sobre a síntese e o início do uso da ocitocina em obstetrícia no Brasil." *História, Ciências, Saúde-Manguinhos* 25 (2018): 979-998. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-59702018000500006>.
16. Ebrahimzadeh, Samira, et al. "Study of correlation between maternal fatigue and uterine contraction pattern in the active phase of labour." *Journal of clinical nursing* 21.11-12 (2012): 1563-1569. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2012.04084.x>.
17. Costa, Andrea Vieira Almeida Magalhães, Rosa Monteiro de Sales, and Fernanda Maria de Jesus Sousa Pires. "Vivência das mulheres sobre a episiotomia." *Revista de Enfermagem da UFPI* 1.1 (2012). Disponível em: <https://ojs.ufpi.br/index.php/reufpi/article/view/709>.
18. Pugh, Linda C., et al. "First stage labor management: An examination of patterned breathing and fatigue." *Birth* 25.4 (1998): 241-245. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1046/j.1523-536X.1998.00241.x>.
19. Nordström, Lennart, et al. "Fetal and maternal lactate increase during active second stage of labour." *British Journal of Obstetrics and Gynaecology* 108.3 (2001): 263-268. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2001.00034.x>
20. Marinho, Geyson Alves, et al. "Avaliação do uso da bola suíça na redução da fadiga materna durante o primeiro período de trabalho de parto: resultados iniciais de um ensaio clínico randomizado e

pragmático.” (2020). Disponível em:

http://200.133.11.20/bitstream/123456789/589/1/Artigo_Geyson%20Alves%20Marinho.pdf.

21. Frias, Ana, and Vítor Franco. “A DOR DO TRABALHO DE PARTO... UM DESAFIO A ULTRAPASSAR!” *International Journal of Developmental and Educational Psychology* 2.1 (2010): 53-61. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832325005.pdf>.
22. Carraro, Telma Elisa, et al. “Cuidado e conforto durante o trabalho de parto e parto: na busca pela opinião das mulheres.” *Texto & Contexto-Enfermagem* 15 (2006): 97-104. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0104-07072006000500011>.
23. Mascarenhas, Victor Hugo Alves, et al. “Evidências científicas sobre métodos não farmacológicos para alívio a dor do parto.” *Acta Paulista de Enfermagem* 32 (2019): 350-357. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-0194201900048>.
24. Sass, Nelson, and Susane MeiHwang. “Dados epidemiológicos, evidências e reflexões sobre a indicação de cesariana no Brasil.” *Diagn Tratamento* 14.4 (2009): 133-7. Disponível em: <http://files.bvs.br/upload/S/1413-9979/2009/v14n4/a133-137.pdf>.

ELEMENTOS GRÁFICOS

Tabela 1. Características clínicas das parturientes incluídas neste estudo

Variáveis	Máximo	Mínimo	Média	DP
Idade (anos)	44	15	25,8	7,1
IGF (semanas)	41	37	38,8	1,1
Nº de gestações	11	1	2,3	1,8
Nº de abortos	2	0	0,2	0,5
Nº de partos	11	0	1,7	1,8
Nº de cesáreas	2	0	0,2	0,5
CPN	13	2	8,4	1,9
Dilatação (cm)	10	5	6,1	1,4

Legenda: N° – número; DP – desvio-padrão; IGF – idade gestacional final; CPN – número de consultas de pré-natal.

Fonte: dados da pesquisa, 2021.

Gráfico 1 – Dados sobre a presença de intercorrências nas parturientes durante o TP

Fonte: dados da pesquisa, 2021.

Gráfico 2 – Dados obtidos a partir da questão 14 do QPMF

Fonte: dados da pesquisa, 2021.

¹Fisioterapeuta, residente do Programa Multiprofissional em Materno-Infantil/Neonatologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9127-3359>

E-mail: marinaa_mr@hotmail.com

¹Fisioterapeuta, residente do Programa Multiprofissional em Materno-Infantil/Neonatologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6816-6125>

²Enfermeiro, Doutorando em Enfermagem, tutor do Programa Multiprofissional em Materno-Infantil/Neonatologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7617-976X>

³Fisioterapeuta, Doutoranda em Fisioterapia, preceptora do Programa Multiprofissional em Materno-Infantil/Neonatologia do Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF).

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4338-1088>

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como [Revista Físio&Terapia](#). [Sair?](#) Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Fisio&terapia

É uma Revista Científica Eletrônica de Fisioterapia, Indexada de Alto Impacto e Qualis "B".

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

SITE: revistafisioeterapia.com.br

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

